

ФАКТОРЫ, ВЛИЮЩИЕ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

САСОВ А.В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права;

БОНДАРЬ Ю.И.,
обучающаяся группы ЮР М-21-з-3 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Показания свидетелей с глубокой древности используются в качестве доказательств при рассмотрении как судебных споров, так и дел о преступлениях. При оценке сообщаемых свидетелем сведений о подлежащих доказыванию обстоятельствах уголовного дела необходимо внимательно и точно учитывать все факторы, которые определенным образом влияют на формирование показаний свидетеля.

Ключевые слова: свидетель, допрос, доказательства, достоверность, оценка

FACTORS AFFECTING THE RELIABILITY OF WITNESS TESTIMONIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS

SASOV A.V.,
Candidate of Judicial Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law;

BONDAR Y.I.,
a student of the YUR group M-21-z-3 of the faculty
of jurisprudence and social technologies,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Testimony of witnesses has been used as evidence in both litigation and crime cases since ancient times. When evaluating the information reported by the witness about the circumstances of the criminal case to be proved, it is necessary to carefully and accurately take into account all the factors that in a certain way influence the formation of the testimony of the witness.

Keywords: witness, interrogation, evidence, credibility, assessment

Постановка задачи. При оценке показаний свидетеля необходимо определить значение содержащихся в них сведений о фактах при установлении фактов, подлежащих доказыванию по делу. Для этого необходимо установить их допустимость, актуальность и достоверность. Для того чтобы оценить правильность полученной информации, важно понимать весь процесс формирования понятий, суждений и выводов. При оценке свидетельских показаний необходимо проводить различие между утверждениями о фактах и выводами, сделанными самим свидетелем. Также важно различать факты, которые свидетель воспринял непосредственно, и факты, полученные из других источников.

Актуальность темы. Проблема эффективного предварительного следствия касается, прежде всего, проблем продуктивности следственных действий как процессуального порядка сбора, проверки и оценки доказательств. Одним из процессуальных средств установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе, является допрос. Поскольку правдивые показания свидетеля позволяют получить доказательства быстро и с наименьшими затратами средств и усилий, в то время как в случае получения ложной информации затягиваются сроки предварительного следствия. В связи с этим достаточно актуальным является вопрос исследования факторов, влияющих на достоверность показаний свидетеля в уголовном процессе.

В теории уголовного процесса и криминологии имеется большое количество работ, посвященных вопросам производства следственных действий, в том числе и допроса. Среди исследований, касающихся отдельных вопросов достоверности показаний свидетелей, стоит назвать труды таких ученых, как И.И. Аминов, Р.С. Белкин, В.П. Божьев, А.Н. Васильев, Ф.Г. Григорьев, Г.Г. Доспулов, А.Р. Ратинов, А.С. Тагер, И.М. Кертэс, Г.А. Зарипова, Ю.В. Идашкин, В. Штерн и др.

Целью статьи является анализ объективных и субъективных факторов, влияющих на процесс восприятия лицом преступления, обстоятельств его совершения, удержание воспринятого в памяти, воспроизведение воспринятого при допросе в качестве свидетеля.

Достоверность показаний свидетеля имеет важное значение в процессе доказывания по каждому уголовному делу. Показания свидетеля – сведения, полученные в ходе допроса в рамках предварительного следствия по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями УПК РФ (статьи 79, 187-191 и 278). Согласно Уголовно-процессуальному кодексу свидетелем является лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие

значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызывается для дачи показаний.

Каждое доказательство должно соответствовать объективной действительности, хотя при получении показаний от свидетеля невозможно сразу установить достоверным или ошибочным является сообщенная им информация по делу. Проверка достоверности доказательств, в частности, данных, полученных из показаний свидетеля, устанавливается в ходе проверки этой информации. В ходе проверки необходимо учитывать, что существуют определенные факторы, которые влияют на достоверность показаний свидетеля.

Объем и качество информации, содержащейся в показаниях допрашиваемых лиц, определяются объективными и субъективными факторами. Любая попытка перечислить факторы как в первой, так и во второй группе, так или иначе повлиявшие на доказательства, практически обречена на провал.

Объективные факторы лежат на уровне жизни человека, зависят от различных природных условий, в том числе от: а) фактора времени, как с точки зрения сезонных условий (весна, лето, осень, зима) и конкретных дней (вечер, ночь, утро, день с выделением в нем различных составляющих – темная безлунная ночь, рассвет, туманный вечер, дождливый или, наоборот, ясный солнечный день); б) состояния местности (открытое поле, темный лес, овраги, горы, сельские или городские условия); в) насыщенности подвижным транспортом, оборудованием; г) погодных условия – тепло, холод, дождь или снег; д) расстояния до наблюдаемого объекта и его характеристики и т. д.

В судебной-следственной практике иногда встречаются показания, содержание которых противоречит тому, что известно о порогах восприятия. Если свидетель констатирует, что преступление было совершено ночью при плохом освещении, но при этом сообщает точный словесный портрет виновного, детали одежды и т. д., то ясно, что таких подробностей он видеть не мог. В таких случаях необходимо выяснить, почему свидетель ошибается или искажает действительность.

В литературе также отмечаются некоторые гендерные различия в «качестве» свидетельств. Например, каждые 12 мужчин и каждые 200 женщин не точно различают цвет предмета с рождения. Чувствительность к боли, обоняние, слух обычно выше у мужчин. Женщины, напротив, более внимательно наблюдают и могут более подробно описать детали обстановки, одежду и т. д., но склонны искажать действительность из-за высокого уровня эмоциональности. Женщинам время кажется длиннее, чем мужчинам, что может сыграть очень важную роль в даче показаний. На качество женских свидетельств также влияют функциональные состояния (беременность, менструация и др.). Интересно, что влияние пола на детей до 11 лет

практически не имеет, показания мальчиков и девочек мало отличаются друг от друга.

Что касается субъективных факторов, оказывающих то или иное влияние на формирование показаний, то их содержание существенно зависит от особенностей организма человека и состояния его здоровья, как физического, так и психологического. Вместе с тем надо учитывать и их «подвижный» характер, изменчивость, вызванную самыми разнообразными обстоятельствами.

Применительно к стадиям формирования показаний в научной литературе предлагается следующая классификация факторов, влияющих на достоверность показаний:

1. Особенности восприятия и памяти. К этой группе относятся субъективные факторы, которые зависят от способности свидетеля правильно воспринимать события и явления (например, состояние его органов чувств), и объективные факторы, которые влияют на правильность восприятия (освещенность, погодные условия, продолжительность наблюдения и т.д.). В эту же группу включают фантазирование и патологии психики.

2. Особенности воспроизведения. Данная группа включает факторы, влияющие на правильность даваемых показаний:

- способность свидетеля к воспроизведению воспринятого;
- обстановка допроса и тактические методы его осуществления (установление психологического контакта, правильность постановки и формулирования вопросов и др.).

Физическая неполноценность субъекта не исключает возможности востребования от него информации, так как показания человека, имеющего физические недостатки, могут быть ограничены в одном отношении, но в то же время быть более полными – в другом. Так, например, у людей, имеющих слабое зрение, сильнее развиты органы слуха и осязания, у глухих – зрение.

Следует более подробно остановиться на особенностях восприятия и памяти, которые относятся к первой группе факторов, влияющих на достоверность показаний. Субъективными условиями восприятия являются: душевное состояние человека, направленность его внимания, его профессия и темперамент, уровень образования, бытовые потребности, интересы личности. Как известно, большое влияние на процесс восприятия и запоминания оказывает эмоциональное состояние допрашиваемого. Так, душевный подъем характеризуется яркими, отчетливыми и выразительными ощущениями, а угнетенное состояние человека, наоборот, притупляет остроту восприятия. Поэтому при допросе должно учитываться душевное состояние человека, в котором тот находился в момент восприятия и воспроизведения показаний. Отрицательно влияют на воспоминание и воспроизведение показаний и

эмоции, которые испытывает свидетель в связи с вызовом на допрос к следователю.

Большое влияние на восприятие свидетелей оказывает и состояние различного рода опьянений – алкогольных, наркотических, токсикологических. По мнению психологов, у лиц, находящихся в состоянии опьянения, отсутствует правильная ориентация в происходящем, что влечет недостаточно четкое воспроизведение действительности. У хронических алкоголиков деформируются нравственные понятия, наблюдается резко выраженная склонность ко лжи, понижение интеллектуальных способностей, ослабление памяти, повышается восприимчивость к внушению и склонность к подражанию. При допросе они могут утверждать то, чего не наблюдали.

Немаловажным аспектом восприятия является также направленность внимания, которое может быть произвольным и непроизвольным. Так, непроизвольное внимание предполагает, что лицо не ставит перед собой цель сосредоточиться на конкретном предмете, событии или явлении. Такое внимание вызывается внешними причинами – необычностью факта, яркостью, контрастностью. Поскольку преступление не может быть рядовым явлением, оно всегда привлекает внимание людей. При произвольном внимании предполагается включение процессов психологической деятельности, направленной на полное восприятие события.

Профессия свидетеля также оказывает влияние на восприятие фактов. Ученые отмечают, что профессиональное восприятие объясняется явлением апперцепции, то есть обусловленностью содержания и направленности восприятий предшествующим опытом, приобретенными знаниями, сложившимися интересами, отношениями человека к окружающей действительности.

Некоторые авторы, в частности, А. Гейлбергс, причисляют к «плохим» свидетелям юристов и представителей гуманитарных наук. Каждое заявление юристов содержит не только «впечатление», но часто и суждения юридического характера. Ученые неправильно воспринимают детали из-за односторонности и отвлеченности своего внимания. Чем больше человек приспособлен к абстрактному интеллектуальному труду, чем больше он привык погружаться в свой внутренний мир, в собственные мысли, тем более поверхностно его взгляд скользит по окружающей его действительности. Было замечено, что натуралисты более наблюдательны, чем философы.

Темперамент накладывает отпечаток на поведение человека, определяет динамику психических процессов, проявляющихся в жестах, тоне, манере говорить, держать себя на допросе и т.д. Поэтому темперамент является одним из факторов, влияющих на восприятие события и явлений. Так, следователь должен учитывать тип нервной

системы и темперамент допрашиваемого лица с целью выбора оптимального темпа допроса. Хотя неверным будет связывать прямо и однозначно тактику допроса с темпераментом.

В зависимости от темперамента и характера люди делятся на холериков, меланхоликов, сангвиников и флегматиков. В силу своей подвижности, повышенного интереса к жизненным обстоятельствам холерики обычно не будут игнорировать события дорожно-транспортного происшествия, например, особенно если их сопровождают человеческие жертвы, толпы, машины скорой помощи и милицейские транспорты. Такой случай никак не может расстроить флегматика, он просто не может его заметить.

Вызывает определенные трудности восприятие времени, пространства и скорости. Так, представление о времени во многом зависит от состояния лица, его действий в соответствующий период времени. Поскольку большинство преступлений являются событиями быстротечными, то и наблюдаются они человеком на протяжении всего нескольких секунд или даже долей секунды. Такие события воспринимаются менее полно и всесторонне, чем те, которые наблюдаются в течение более длительного времени. Объяснить это можно тем, что за короткий промежуток времени анализаторы человека успевают запечатлеть лишь часть события.

Правильное восприятие пространства (величин предметов и расстояния между ними) и скорости требует значительного опыта. Проверка правильности восприятия этих явлений может быть осуществлена экспериментально.

Воспроизведение сохранившегося в памяти свидетеля должно происходить в спокойной и деловой обстановке. Законодатель в части 1 ст. 187 УПК РФ предусматривает возможность производства такого следственного действия, как допрос в уединенной для свидетеля обстановке – на месте нахождения допрашиваемого. К допросу несовершеннолетних свидетелей предъявляются дополнительные требования законодательством (допрашивать их можно в детском саду в форме своеобразной игры-допроса, в школе в присутствии учителей, воспитателей и, при необходимости, с участием психолога и законных представителей). Продолжительность допроса четко определена законодательством. Согласно статье 167 УПК РФ, допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов.

Таким образом, можно сделать вывод, что проверка и оценка свидетельских показаний является одним из важнейших элементов процесса доказывания по уголовному делу. Проверка является обязательной предпосылкой оценки показаний свидетеля. Последняя же выступает как необходимая предпосылка для принятия и обоснования

почти каждого процессуального решения по делу. Ни следователь, ни суд не могут просто поверить свидетелю, они обязаны мотивировать свои решения. Также они не вправе просто отказаться от свидетельского показания, и должны указать, почему именно они его отбрасывают.

Это означает, что оценка свидетельского показания должна найти свое отображение в итоговых документах, которыми оканчивается как предварительное следствие, так и судебное рассмотрение уголовного дела.

Факторы, оказывающие то или иное влияние на показания конкретного свидетеля по конкретному уголовному делу, бывают объективными и субъективными. Если первые существуют в реальном мире и не зависят от сознания и воли индивида, то вторые есть в каждом индивидууме и органически связаны с сознанием и волей данного индивидуума, с психической составляющей его здоровья. На процесс восприятия состояния предметов и явлений влияют также такие факторы, как возраст и пол воспринимающих, и в очень большой степени профессия и род занятий. Надлежащий учет вышеперечисленных факторов, влияющих на процесс восприятия свидетелем воспринимаемых предметов и явлений окружающего мира, сохранение в памяти и воспроизведение их при допросе свидетелей, является надежным средством установления достоверности доказательств по уголовному делу.

Список использованных источников

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021 г., с изм. от 24.02.2021 г.) // Российская газета. – № 249. – 22.12.2001.

2. Александров, Р. А. Понятие доказательства в уголовном процессе: спорные вопросы теории / Р.А. Александров, И.Н. Кондрат, Т.П. Ретунская // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – 77 с.

3. Ветрила, Е. В. Правовые основы применения мер процессуального принуждения в отношении свидетеля / Е.В. Ветрила // Вестник современной науки. – 2016. – № 8 (20). – 84 с.

4. Еникеев, М. И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. – М., 2017. – 194 с.

5. Канторович, Я. А. Психология свидетельских показаний. / Я. А. Канторович. – Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1925. – 50.